

ОФТАЛЬМОЛОГИЯДА НИСТАГМОГРАФИЯ ТЕКШИРУВ УСУЛИНИНГ АХАМИЯТИ

Зокирходжаев Р.А.

Тошкент тиббиёт академияси офтальмология
кафедраси доценти, т.ф.д.

Хасанов Н.Н.

Ички ишлар вазирлиги Марказий Госпитали
Ихтисослаштирилган жаррохлик бўлинмаси
врач-офтальмологи

Бузрукхонов С.С.

Республика Ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси
илмий-амалий тиббиёт маркази, врач офтальмолог
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409110>

Аннотация

Хозирги кунда офтальмология соҳасида текширув усулларининг жадал ривожланиши кўрув аъзолари функционал ҳолати ҳақида объектив маълумотларни олиш имконини беради. Нистагмография текширувининг ривожланиши, беморларда объектив кўриш ўткирлигини аниқлашда, кўз олмаси микрохаракатларининг текширишда, кўз олмасини харакатлантирувчи мушаклар фаолиятини баҳолашда долзарб мавзудир.

Калит сўзлар: Нистагмография, оптокинетик нистагм, саккад, секин сирғанувчи харакат.

Аннотация

Сегодня стремительное развитие методов обследования в области офтальмологии позволяет получать объективную информацию о функциональном состоянии органов зрения. Развитие нистагмографии является актуальной темой для определения объективной остроты зрения пациентов, исследования микродвижении глазного яблока, оценки активности мышц, приводящих в движение глазное яблоко.

Ключевые слова: Нистагмография, оптокинетический нистагм, саккад, плавное слежение.

Annotation

Today, the rapid development of examination methods in the field of ophthalmology makes it possible to obtain objective information about the functional state of the organs of vision. The development of infrared oculography is a topical issue for determining the objective visual acuity of patients, studying the micromovements of the eyeball, and assessing the activity of the muscles that move the eyeball.

Key words: nystagmography, optokinetic nystagmus, saccad, smooth tracking.

Нистагм- бу кўз олмасини беихтиёрий тебранишли харакати хисобланиб, кўз олмасини секин патологик тебраниш кўринишида намоён бўлади. Физиологик ва патологик нистагм фарқланади. Физиологик нистагм кўриш анализатори нормал функцияси учун муҳимдир. Нигоҳни бир секундда бир неча марта бир нуқтага қаратилганда беихтиёрий харакатлар содир бўлади: тремор, дрейф, саккад.

Оптокинетик нистагм (ОКН) – нигоҳни бир томонга тез харакатланаётган объектга қаратилганда хосил бўладиган нистагмдир. Опокинетический нистагм был отмечен и описан I. Purkinje у лиц, наблюдавших за кавалерийским парадом. 1922 йил J. Ohm кўриш ўткирлигини аниқлашда ОКНдан фойдаланиш мумкинлиги имкониятини кўрсатиб берди. 1943 йилда Н. Goldmann ўтказган тажрибасида кўриш ўткирлигини аниқлашда кўз олмасининг маятниксимон харакати кўзғалишига яъни оптокинетик реакцияга асосланган, бунда оптокинетик реакция кўз олмасини маятниксимон харакатланаётган объектга фиксациялаганда пайдо бўлади [2,4].

Кўриш ўткирлигини текшириш кўриш функцияларини ўрганишда офтальмологларнинг амалиётида муҳим ахамият касб этади. Клиник амалиётда визометриянинг стандарт текширувларни қўллаш субъектив маълумот бергани учун беморлар аггравация, симуляция, диссимуляция қилганида олинган натижалар тўғри бўлмайди. Кўриш ўткирлигини объектив текширишда XX аср бошларида нистагмография усулини қўллаш амалиётга кириб келди [1].

Катичева Д.И. (1966 й) маълумотларига кўра Goldmann усулида кўриш ўткирлиги текширилганда объектив ва субъектив кўриш ўткирлиги 83.1% холатда бир бирига мос тушган. ОКНни текшириш бир қатор фундаментал текширувларга асосланган. Маълумки ОКН қуйидаги йўл орқали пайдо бўлади: тўр парда, кўрув нерви, кўрув тракти, латерал тиззасимон тана, тўрт тепаликни олдинги бўлаклари, Грациоле тутами энса сохасигача-энса-пешонайўли, орқа узунчоқ тутам-кўз харакатлантирувчи ядролар (Я.Ю. Попелянский 2004 й) [5]. ОКНни 2 та фазаси бор: секин стимул харакатланаётган томонга, тез- қарама қарши томонга. ОКНнинг секин фазаси бош мия пўстлоғининг энса сохаси ва кўз харакатлантирувчи нерв ядроларини боғловчи қисқа алоқага жавобгардир. ОКНнинг тез фазаси оптомотор йўл орқали миянинг энса бўлагидан нигоҳнинг пешона бўлаги орқали кўз харакатлантирувчи ядролар алоқасига жавоб беради [3].

Кўз олмасининг сакраш (саккадик) типдаги харакати нигохнинг бир нуқтадан иккинчи нуқтага тез ва аниқ харакати юилан ифодаланади. Улар ихтиёрий харакат бўлиб, катта инсонларда объектларга қарашдаги автоматлаштирилган кўникама пайдо бўлиши натижасида юзага келади. Саккадик харакатлар инсон хаётининг икки хафталик даврида аниқ кўринади [4].

Кўз олмасининг секин сирғанувчи (рус. плавное слежение) ёки кузатувчи харакати харакатланаётган объектни кузатишада пайдо бўлади. Кузатиш давомида тўр парданинг макула сохаси доимий объектни кузатади ва бу харакат дианмик фиксация дейилади (Гиппенрейтер 1978). 1956 йилдан бошлаб нистагмография физиологик текширув сифатида қўлланила бошланди [2].

Нистагмография-кўзнинг доимий потенциални ёзиб олувчи электрофизиологик текширув усули. Бу усулнинг асосида кўз олмасининг хусусий электр хусусиятларидан фойдаланиш ётади. G.V. Arden ўзининг бир қатор илмий ишларида кўзнинг доимий потенциални ёруғлик ва қоронғулик шароитида тебраниши муҳим маълумот беришини аниқлади ва қуйидагиларни хулоса қилди: Хар бир текширилаётган кўзларнинг бир-биридан фарқли, мустақил равишда нистагмография ёзувларини олиш мумкин. Хар бир кўзнинг потенциал тебраниши шу кўздаги бошқарув жараёнларининг чегарасини кўрсатади; Тўр пардага тушаётган ёруғлик камайиши доимий потенциалнинг энг пастки даражагача пасайишига олиб келади; Кўздаги ёруғлик, қоронғуликка адаптация доимий потенциалнинг ахамиятли кўтарилишини таъминлайди ва бу ёруғлик чўққиси дейилади. Унинг аниқланган амплитуда чегараси тўр парда ёруғлик логорифмига пропорционалдир. ISCEV Нистагмография ёзиш усулини икки алтернатив стандартини таклиф қилган: Ёруғлик чўққиси қоронғулик пасайишига нисбати (Арден коэффициенти). Ёруғлик чўққисини қоронғулик адаптацияси базал чизифига нисбати (Глием коэффициенти) [1,3].

A. Kris (1958 й) ва H.E. Kolder(1974 й) томонидан бажарилган текширувлар кўзнинг қоронғулик ва ёруғлик адаптациясида доимий потенциал ўзгаришини аниқлаш ва унинг физиологик асослашга ёрдам берди.

Маълумки, кўрув анализатори функцияси бузилиши инсон организмнинг салбий таъсирларнинг эрта белгиси хисобланади. Бу холат балки касаллик диагностикаси ва касаллик локализацияси аниқлашда муҳим ахамиятга эга. Кўпгина текширув хулосаларига кўра кўрув анализаторининг

функционал холатини текширув методи бу – нистагмография. Нистагмография ёрдамида варолий кўприги, зарарланишида горизонтал нигоҳ бузилиши, ўрта мия зарарланишида вертикал нигоҳ ва конвергенция бузилишларини, мия орқа чуқурчаси касалликларида нистагм борлигини аниқлаш мумкин. Юқоридагиларни инobatга олиб олимлар қуйидаги фикрларни билдирдилар: Ўрта мия артериясида қон айланиш бузилиши горизонтал саккаднинг фазаси, шакли, давомийлиги, амплитудаси ва кўз олмаси харакатлари реакцияси секинлашиши, стимулни кузатиш текширувида хатоликлар борлиги.

Германия олимлари текширувларига кўра, ўнг томонлама ўрта мия артерияси хавзасида қон айланиш етишмовчилигида кўз харакатлари кўрув майдонинг чап ярмида стимулни кузатиш латент даври катталиги ахамиятли катталиги аниқланди. Бу гуруҳ беморлар чап томонлама индикатор ёнганида кўпроқ хато қилишган. Бу гуруҳ беморларда нигоҳни ўнгдан чапга қаратилганда кўз олмаси саккад харакатининг фазаси, шакли, давомийлиги, амплитудасига кўра чап кўз харакати бузилиши кузатилган.

Хулосалар:

1. Нистагмография усули асосида текширилган объектив кўриш ўткирлигини аниқлаш тиббиёт экспертизаси амалиётида беморлар симуляциясида, аггравациясида қўшимча текширув усули сифатида қўллаш мумкин.

2. Бош миянинг турли касалликларида окулография текшируви орқали кўз олмасининг харакатлантирувчи мушаклари фаолиятига баҳо бериш мумкин.

Тўр парданинг турли касалликларида окулография усулини қўллаш орқали пигментли эпителий қаватидаги патологик холатларни дифференциал ташхислашда ва уларга аниқ ташхис қўйиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ковалская А.А. “Диагностические возможности инфракрасной окулографии в офтальмологии” диссер. Санкт-Петербург -2013.

2. В.А. Барабанщиков, А.В. Жегалло “Айтрекинг. Методы регистрации движений глаз в психологических исследованиях и практике” Москва 2014.

3. A.J. Larazzabal “Video-oculography eye tracking towards clinical applications”

4. Martin Gorges, H Pinkhardt Elmar, Kassubek Jan, Alterations of eye movement control in neurodegenerative movement disorders, Journal of Ophthalmology 2014 (2014) 11.
5. Ковалская А.А., С.А. Коскин, “Айтрекинг в офтальмологии”. Журнал “Клиническая медицина” 2019 г. 35-37 стр.

